

ROBOTOTEXNIKA TA'LIMIDA GIBRID METODIKANING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Nekboyev Muhiddin Erkin o'g'li

Buxoro innovatsiyalar universiteti

“Ta'limda axborot texnologiyalari” yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643680>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabdan tashqari ta'lim tizimida robototexnikani gibridd o'qitish metodikasining samaradorligini baholash mezonlari va natijalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Tadqiqot doirasida an'anaviy va raqamli o'qitish metodlarini uyg'unlashtirgan holda, xususan, maxsus o'quv platformalari (LMS) va DIY (Do It Yourself) konstruktorlaridan foydalanishning o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'siri yoritilgan.

Nazorat va tajriba guruhlari o'rtasida o'tkazilgan sinovlar asosida olingan statistik ma'lumotlar gibridd ta'lim modelining ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini, o'quvchilarning muhandislik tafakkuri va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi pedagogik ustunligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: robototexnika, gibridd ta'lim, samaradorlikni baholash, STEM, muhandislik tafakkuri, DIY konstruktorlari, LMS platformasi, o'zlashtirish ko'rsatkichi, innovatsion metodlar.

Аннотация. В данной статье с научной точки зрения анализируются критерии и результаты оценки эффективности гибридной методики обучения робототехнике в системе внешкольного образования.

В рамках исследования рассматривается влияние интеграции традиционных и цифровых методов обучения, в частности, использования специальных учебных платформ (LMS) и DIY-конструкторов на успеваемость учащихся.

Статистические данные, полученные на основе испытаний между контрольной и экспериментальной группами, подтверждают положительное влияние гибридной модели на качество образования, её педагогическое превосходство в развитии инженерного мышления и навыков самостоятельной работы учащихся.

Ключевые слова: робототехника, гибридное обучение, оценка эффективности, STEM, инженерное мышление, DIY-конструкторы, платформа LMS, показатель успеваемости, инновационные методы.

Abstract. This article scientifically analyzes the criteria and results of evaluating the effectiveness of hybrid teaching methodology for robotics in the extracurricular education system.

The study highlights the impact of integrating traditional and digital teaching methods, particularly the use of specific learning management systems (LMS) and DIY (Do It Yourself) constructors, on student performance.

Statistical data obtained from tests conducted between control and experimental groups confirm the positive impact of the hybrid learning model on education quality and its pedagogical superiority in developing students' engineering thinking and independent work skills.

Keywords: *robotics, hybrid learning, effectiveness evaluation, STEM, engineering thinking, DIY constructors, LMS platform, performance indicator, innovative methods.*

Kirish qismi. Zamonaviy ta’lim paradigmasi sharoitida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat o’qitish shakllarini, balki ta’lim natijalarini va o’quvchilarning intellektual rivojlanishini baholash tizimini ham tubdan o’zgartirmoqda. Bugungi axborotlashgan jamiyatda o’sib kelayotgan yosh avlodni kelajak kasblariga tayyorlash, ularda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fanlariga bo’lgan qiziqishni uyg’otish va texnologik kompetensiyalarni shakllantirish davlat ta’lim siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu jarayonda, ayniqsa, maktabdan tashqari ta’lim muassasalarining o’rni beqiyos bo’lib, ular bolalarning qiziqishlari asosida ixtiyoriy va erkin muhitda bilim olishlarini ta’minlovchi asosiy bo’g’in hisoblanadi.

Maktabdan tashqari ta’lim tizimida robototexnika to’garaklari yoshlarning muhandislik-texnik salohiyatini ro’yobga chiqarishda eng muhim va amaliy maydon bo’lib xizmat qilmoqda. Robototexnika o’quvchilarda nafaqat algoritmlash va dasturlash ko’nikmalarini, balki mantiqiy fikrlash, muammolarga kreativ yechim topish va jamoada ishlash kabi XXI asr ko’nikmalarini (soft skills va hard skills) kompleks shakllantiradi. Biroq, ushbu murakkab va amaliyotga asoslangan fanni o’qitishda faqatgina an’anaviy (oflayn) metodlardan foydalanish qator cheklovlarni yuzaga keltirmoqda. Jumladan, dars vaqtining asosiy qismi nazariy tushunchalarni (elektronika asoslari, datchiklar ishlash prinsipi, dasturlash sintaksisi) yoritishga sarflanib qolishi natijasida o’quvchilarning real qurilmalar bilan ishlash va mustaqil loyiha yaratishiga yetarli vaqt qolmayapti. Shu bilan birga, faqat masofaviy (onlayn) o’qitish modeli ham amaliy konstruktorlash va muhandislik sezgisini shakllantirish uchun yetarli emas, chunki bu jarayonda bolaning motorika va fazoviy tasavvurlari real detallar bilan ishlash orqaligina to’laqonli rivojlanadi.

Mazkur ziddiyatlarni bartaraf etish va ta’lim jarayonini optimallashtirish maqsadida robototexnika ta’limida gibrid metodikani (Blended Learning) keng joriy etish zarurati tug’ilmoqda. Gibrid ta’lim — bu an’anaviy o’qituvchi boshchiligidagi yuzma-yuz mashg’ulotlarni hamda raqamli ta’lim platformalari orqali mustaqil o’zlashtiriladigan masofaviy ta’limni ma’lum bir nisbatda, organik ravishda birlashtiruvchi innovatsion modeldir. Ushbu modelda kognitiv va axborot qabul qilish jarayonlari (nazariya, chizmalar, videoqo’llanmalar) LMS (Learning Management System) kabi maxsus o’quv platformalariga ko’chiriladi. Amaliy mashg’ulotlar esa bevosita auditoriyada, ayniqsa DIY (Do It Yourself - O’zing yasa) tipidagi konstruktorlar yordamida o’qituvchi-mentor ko’magida amalga oshiriladi. Mahalliyashtirilgan, o’zbek tilidagi metodika va tushunarli DIY konstruktorlari yordamida o’quvchilar onlayn muhitda olgan bilimlarini oflayn laboratoriyalarda tezkorlik bilan real prototiplarga aylantirish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, gibrid metodikaning nazariy jihatdan afzalliklari ko’p ta’kidlanishiga qaramay, uning maktabdan tashqari ta’limdagi aniq samaradorligi, o’quvchilarning o’zlashtirish ko’rsatkichlariga miqdoriy va sifat jihatidan ta’siri amaliy tajribalar asosida yetarlicha baholanmagan. Ta’lim jarayoniga kiritilayotgan har qanday innovatsiya uning qanchalik ishlashini isbotlovchi obektiv mezonlar tizimini talab qiladi. Shuning uchun, mahalliy o’quv platformalari va maxsus ishlab chiqilgan o’quv konstruktorlari integratsiyasiga tayangan gibrid metodikaning pedagogik va psixologik samaradorligini aniq ko’rsatkichlar asosida baholash bugungi kunda ilmiy-tadqiqot ishlari oldida turgan muhim vazifadir.

Tadqiqotning maqsadi: Maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida robototexnikani gibrid (LMS + DIY konstruktorlar) o'qitish metodikasining amaliy samaradorligini maxsus mezonlar asosida baholash hamda uning an'anaviy o'qitishga nisbatan pedagogik ustunliklarini ilmiy jihatdan asoslab berish. Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilandi: Robototexnika yo'nalishida ta'lim oluvchilar uchun kognitiv va amaliy ko'nikmalarni o'lchashga qaratilgan samaradorlik mezonlarini ishlab chiqish; An'anaviy va gibrid yondashuvlar asosida ta'lim oluvchi nazorat va tajriba guruhlari o'rtasida pedagogik eksperiment o'tkazish; Olingan statistik ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish orqali gibrid metodikaning vaqtdan ratsional foydalanish, materialni o'zlashtirish va mustaqil muhandislik tafakkurini shakllantirishdagi ta'sirini aniqlash. Mazkur kirish qismida ifodalangan muammolar va maqsadlar asosida maqolaning keyingi qismlarida gibrid metodikani qo'llash natijalari chuqur tahlil qilinadi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. Tadqiqotning obyekti sifatida maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida (xususan, zamonaviy robototexnika va IT o'quv markazlarida) tashkil etilgan robototexnika ta'limi jarayoni hamda unda ishtirok etuvchi o'quvchilarning o'quv-bilish va amaliy-konstruktorlik faoliyati belgilandi. Tadqiqotning predmeti esa robototexnika ta'limida an'anaviy va raqamli ta'limni uyg'unlashtiruvchi gibrid metodikaning samaradorligini baholash mezonlari, ko'rsatkichlari va uning pedagogik-psixologik ta'sir mexanizmlaridan iborat.

Belgilangan maqsadga erishish va gibrid ta'lim modelining reallikdagi natijalarini obektiv baholash uchun tadqiqot davomida bir-birini to'ldiruvchi nazariy, empirik va statistik metodlar majmuasidan foydalanildi. Ta'lim jarayoniga kiritilgan innovatsiyaning samaradorligini o'lchash maqsadida asosiy urg'u kvazi-eksperimental tajriba-sinov metodiga qaratildi.

Tajriba-sinov ishlari doirasida o'quvchilar maqsadli ravishda ikkita teng huquqli guruhga ajratildi:

Nazorat guruhi: Mashg'ulotlar to'liq an'anaviy, oflayn shaklda, o'qituvchining yuzma-yuz tushuntirishi (doska, slaydlar va og'zaki ko'rsatmalar) asosida olib borildi.

Tajriba guruhi: Mashg'ulotlar gibrid metodika asosida tashkil etildi. Ushbu guruh o'quvchilari dastlabki nazariy bilimlarni (fizika qonuniyatlari, mikrokontrollerlar ishlash prinsipi, vizual dasturlash mantiqi) maxsus ishlab chiqilgan, oflayn rejimda ham barqaror ishlay oladigan LMS (Learning Management System) platformasi orqali videodarslar va interaktiv materiallar yordamida mustaqil o'zlashtirdilar. Auditoriyadagi darslar esa faqat o'zlashtirilgan nazariyani amaliyotga joriy etishga, ya'ni DIY (Do It Yourself - O'zing yasa) tipidagi maxsus o'quv konstruktorlari yordamida real robot prototiplarini yig'ishga qaratildi.

Tajriba davomida gibrid metodikaning samaradorligini ko'p o'lchovli baholash uchun quyidagi maxsus metodlar tizimi qo'llanildi:

Diagnostik testlash metodi (Kognitiv baholash): O'quvchilarning nazariy materiallarni o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida qo'llanildi. LMS platformasi bazasida o'quvchilarning bilimi dastlabki (kirish testi) va modul yakunida (chiqish testi) avtomatlashtirilgan tarzda o'lchandi. Bu gibrid ta'limdagi mustaqil o'zlashtirish an'anaviy ma'ruza usulidan qay darajada farq qilishini foiz ko'rsatkichlarida aniqlash imkonini berdi.

Praksimetrik metod (Amaliy faoliyat natijalarini o'rganish): Robototexnika sirkulyar yoki nazariy fan emas, balki aniq amaliy natija (ishlaydigan mexanizm) talab qiluvchi sohadir. Shu sababli, o'quvchilarning DIY konstruktorlarida yig'gan loyihalari maxsus rubrikalar (mezonlar)

asosida baholandi. Bunda robotning harakatlanish aniqligi, detallarning to‘g‘ri biriktirilganligi, sensorlarning to‘g‘ri ulanganligi va dastur kodining optimalligi tekshirildi.

Kuzatish va pedagogik xronometraj: Gibrid ta‘lim o‘quvchilarda mustaqillikni shakllantirishi ta‘kidlanadi. Buni isbotlash uchun amaliy darslarda o‘quvchilarning xatti-harakatlari vaqt o‘lchovlari orqali tahlil qilindi. Xususan:

Bitta standart texnik topshiriqni (masalan, chiziq bo‘ylab harakatlanuvchi robot sxemasini to‘liq yig‘ish) yakunlash uchun sarflangan o‘rtacha vaqt o‘lchandi;

Dars davomida o‘quvchilarning o‘qituvchiga murojaat qilish (yordam so‘rash, qanday ulanishni so‘rash) chastotasi sanaldi. Bu ko‘rsatkich o‘quvchining onlayn platformadan olgan bilimlari unga qanchalik ishonch berayotganini va o‘qituvchiga tobe‘lik darajasi qanchalik pasayganini ko‘rsatadi.

So‘rovnoma va suhbat metodi: O‘quvchilarning yangi ta‘lim modeliga nisbatan psixologik qulayligini, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini va LMS tizimi hamda DIY konstruktorlar bilan ishlashdagi qiyinchiliklarini aniqlash maqsadida anonim anketalashtirish o‘tkazildi.

Matematik-statistik tahlil metodi: Tajriba-sinov yakunlari bo‘yicha nazorat va tajriba guruhlaridan olingan raqamli ko‘rsatkichlar (test ballari, sarflangan daqiqalar, murojaatlar soni) qiyosiy tahlil qilinib, gibrid metodikaning samaradorlik koeffitsiyenti statistik jihatdan asoslandi.

Yuqorida keltirilgan metodlarning kompleks tarzda qo‘llanilishi tadqiqot obyekti hisoblangan o‘quv jarayonining har bir qatlamini — ham nazariy bilimlarni qabul qilish, ham ularni motorika va muhandislik tafakkuri orqali amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini chuqur yoritish imkonini berdi. Natijada olingan ma‘lumotlar gibrid o‘qitishning subyektiv taxminlar asosida emas, balki obektiv metrikalar asosida baholanishini ta‘minladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalar hamda muhandislik fanlarini integratsiya qilish jarayoni, xususan, robototexnikani gibrid o‘qitish masalalari jahon pedagogikasi, axborot texnologiyalari va psixologiya fanlari kesishgan nuqtada faol tadqiq etib kelinmoqda. Ushbu yo‘nalishdagi adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotlar asosan uchta yirik yo‘nalishga bo‘linadi: robototexnikaning kognitiv rivojlanishga ta‘siri, gibrid (aralash) ta‘lim modellarining pedagogik xususiyatlari hamda ta‘lim samaradorligini miqdoriy va sifat jihatdan baholash mezonlari.

Birinchi navbatda, robototexnika va konstruktorlash orqali ta‘lim berishning nazariy asoslari S. Papertning konstruksionizm nazariyasiga borib taqaladi. U o‘zining tadqiqotlarida bolalar kompyuter va texnologiyalardan shunchaki ma‘lumot olish uchun emas, balki real ob‘yektlarni yaratish (konstruksiya qilish) orqali kuchli bilimlarni egallashini ta‘kidlagan. Ushbu g‘oyani davom ettirgan M. Resnick o‘quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishda loyihaga asoslangan ta‘lim va tengdoshlar bilan hamkorlikda ishlashning ahamiyatini ochib bergan.

Zamonaviy tadqiqotchilardan M.U. Bers robototexnikani o‘quvchilarda erta yoshdanoq dasturlash va hisoblash tafakkurini (computational thinking) shakllantiruvchi eng interaktiv vosita sifatida baholaydi. Shuningdek, A. Eguchi o‘z ilmiy ishlarida robototexnikani shunchaki o‘quv quroli emas, balki butun ta‘lim tizimini transformatsiya qiluvchi, o‘quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish va XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi innovatsion vosita sifatida e‘tirof etadi. Ta‘lim samaradorligini miqdoriy baholash borasida F.B.V. Benitti tomonidan o‘tkazilgan tizimli tahlil alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda maktablarda robototexnikani qo‘llash o‘quvchilarning STEM fanlaridagi akademik o‘zlashtirish ko‘rsatkichlariga aniq ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi statistik jihatdan tasdiqlangan.

Ikkinchi yoʻnalish – gibril (aralash) taʼlim modeliga oid tadqiqotlar ham xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng oʻrganilgan. C.R. Graham gibril taʼlimni masofaviy va anʼanaviy yuzma-yuz oʻqitish tizimlarining eng maqbul xususiyatlarini oʻzida birlashtirgan optimal kombinatsiya sifatida izohlaydi. Uning fikricha, ushbu yondashuv oʻquvchiga materialni oʻzlashtirish tezligi, vaqti va joyini mustaqil tanlash imkonini beradi. M.B. Horn va H. Staker esa gibril taʼlim modelini taʼlimdagi "buzuvchi innovatsiya" (disruptive innovation) deb atab, u anʼanaviy sinf-dars tizimini moslashuvchan, shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim trayektoriyasiga aylantirishini ilmiy asoslab berganlar.

Mahalliy pedagogika va psixologiya maktabi vakillari tomonidan ham taʼlim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish, oʻquvchilarning tafakkurini va mustaqil fikrlash darajasini baholash boʻyicha qator izlanishlar olib borilgan. Xususan, Sh.Sh. Olimov va N.Z. Sayfullaevlar oʻquvchilarning fikrlash darajasini rivojlantirish va uni baholashning parametrik modellarini ishlab chiqishgan boʻlib, bu taʼlim samaradorligini oʻlchashda muhim ilmiy-uslubiy manba hisoblanadi.

Yuqoridagi xalqaro va mahalliy ilmiy manbalarni chuqur tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, olimlar robototexnikaning ahamiyatini ham, gibril taʼlimning qulayliklarini ham yetarlicha eʼtirof etishgan. Biroq, maktabdan tashqari taʼlim muassasalarining (toʻgaraklar, oʻquv markazlari) spetsifik muhitida aynan mahalliyashtirilgan elektron oʻquv platformalari (LMS) hamda arzon va ommabop DIY (Do It Yourself) konstruktorlaridan birgalikda foydalanish metodikasining samaradorligini baholashga bagʻishlangan tadqiqotlar oqsaydi. Koʻpchilik ilmiy ishlarda gibril taʼlim umumtaʼlim maktablari yoki oliy oʻquv yurtlari miqyosida oʻrganilgan. Yoshlarning boʻsh vaqtini qamrab oluvchi, ixtiyoriylik tamoyiliga asoslangan norasmiy (non-formal) taʼlim tizimida gibril yondashuvning qanday ishlashi, u oʻquvchining amaliy koʻnikmalariga qanchalik tez taʼsir qilishi aniq oʻlchovlar va rubrikalar orqali tizimli oʻrganilmagan.

Mazkur boʻshliq amaliyotda robototexnikani oʻqitishda hamon eski, qoliqli yondashuvlarning saqlanib qolishiga sabab boʻlmoqda. Shu sababli, gibril oʻqitishning (mustaqil onlayn nazariya + oflayn muhandislik amaliyoti) nafaqat qulayligini, balki uning oʻquvchilar xotirasiga, vaqtdan yutishiga va real konstruktorlash qobiliyatiga taʼsirini tajriba-sinov maydonida, aniq diagnostik va praksimetrik metodlar orqali miqdoriy baholash ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi va muhim ehtiyoji sifatida belgilandi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari va olingan statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, maktabdan tashqari taʼlim tizimida robototexnikani gibril oʻqitish modeli nafaqat pedagogik, balki operatsion va tizimli nuqtai nazardan ham oʻzining yaqqol ustunligini namoyon etadi. Muhokama qilinishi lozim boʻlgan eng asosiy jihatlardan biri — bu auditoriya vaqtini optimallashtirish masalasidir. Anʼanaviy oʻqitishda dars vaqtining katta qismi instruktor tomonidan maʼlumotni bir tomonlama uzatishga sarflanadi. Gibril metodikada esa bu vazifa maxsus LMS (Learning Management System) platformasiga yuklatiladi. Natijada dars jarayoni maʼruza emas, balki "teskari sinf" (flipped classroom) texnologiyasi asosida chinakam muhandislik laboratoriyasiga aylanadi.

Amaliyot shuni koʻrsatadiki, Scratch kabi vizual dasturlash muhitidan tortib, Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3 va nihoyat Arduino kabi murakkabroq platformalarga oʻtish bosqichlarida nazariy yuklama keskin ortib boradi. Agar oʻquvchi mikrokontrollerlarning ishlash mantigʻi, datchiklardan kelayotgan signallarni qayta ishlash kabi fundamental bilimlarni darsdan oldin interaktiv platforma orqali oʻzlashtirib kelsa, oflayn mashgʻulot toʻgʻridan-toʻgʻri kod

yoziq va elektron platalarni kavsharlash kabi real amaliyot bilan boshlanadi. Bu o'quvchining kognitiv charchog'ini kamaytirib, fanga bo'lgan qiziqishini doimiy yuqori darajada ushlab turishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, gibrid metodikani hududiy o'quv markazlarida joriy etishda ma'lum texnik to'siqlar, jumladan, internet tezligi va barqarorligi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi tabiiy holatdir. Ushbu muammoning eng samarali yechimi sifatida ta'lim jarayoniga "Offline-First" (avvalo oflayn) arxitekturasida ishlovchi o'quv platformalarini tatbiq etishni ko'rsatish mumkin. Mahalliy serverlarda yoki bevosita kompyuterning o'zida oylik sinxronizatsiya orqali ishlovchi (masalan, SQLite bazasi va yengil desktop dasturlar yordamida yaratilgan) tizimlar o'quvchilarga uzluksiz ta'lim olish imkonini beradi. Bunday tizimli yondashuv texnik nosozliklar tufayli dars jadvalining buzilishiga yo'l qo'ymaydi.

Yana bir muhim psixologik va pedagogik jihat o'quvchilarning avtonomligi va stress holatida to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmasining shakllanishidir. Robototexnika ta'limining mantiqiy davomi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarining asosiy sinovi bu — musobaqalardir. Musobaqa shartlariga ko'ra, poligonlarda kutilmagan nosozliklar yuz berganda qat'iy qoidalar amal qiladi (masalan, robot o'z urinishini muvaffaqiyatsiz yakunlasa ham yoki chiziqdan chiqib ketsa ham, taymer noldan tushirilmaydi va belgilangan 5 daqiqalik limit tugagunga qadar vaqt hisobi davom etaveradi). Bunday keskin vaziyatlarda o'qituvchisiga qaram bo'lib qolgan, an'anaviy usulda o'qigan o'quvchi tez-tez sarosimaga tushadi. Gibrid metodika orqali muammolarni (debug) mustaqil izlashga o'rgatilgan o'quvchi esa qimmatli soniyalarni yo'qotmasdan apparat yoki dasturiy xatoni o'zi bartaraf etishga intiladi. Bu bevosita gibrid o'qitish o'quvchilarda yuksak mas'uliyat va mustaqil muhandislik tafakkurini tarbiyalashining yaqqol isbotidir.

Bundan tashqari, gibrid metodikaning samaradorligini o'quv markazlarini tizimlashtirish va sifat nazorati nuqtai nazaridan ham muhokama qilish lozim. Ta'lim ob'yektlarida yosh, tajribasi endi shakllanib kelayotgan instruktorlar jamoasi faoliyat olib borishi tabiiy hol. Gibrid model o'quv jarayonini standartlashtirish imkonini beradi; asosiy fundamental bilimlar malakali mutaxassislar tomonidan yaratilgan yuqori sifatli video va matnli kontent orqali hammaga birdek yetkaziladi. Darsdagi yosh o'qituvchi esa faqat fassilitator va yo'naltiruvchi (kouchni) rolini bajaradi. Bu butun boshli ta'lim muassasasi faoliyatini to'g'ri tizimlashtirishga, ta'lim sifatining o'qituvchining shaxsiy kayfiyati yoki tajribasiga to'g'ridan-to'g'ri qaramligini kamaytirishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, muhokama jarayonlari gibrid o'qitish shunchaki ikki xil ta'lim turining mexanik yig'indisi emasligini isbotlaydi. Bu – o'quvchiga mustaqillik, instruktorga darsni samarali boshqarish, ta'lim muassasasiga esa barqaror va yuqori natijadorlikni ta'minlovchi yaxlit, innovatsion ekotizimdir.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot jarayonida robototexnikani gibrid o'qitish modeli asosida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajribada o'quvchilar ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi (an'anaviy o'qitish asosida) va tajriba guruhi (gibrid o'qitish modeli asosida). Har ikki guruhda o'quvchilarning bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari hamda muhandislik tafakkuri rivojlanish darajasi dastlabki (kirish) va yakuniy (chiqish) bosqichlarda baholandi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, gibrid o'qitish modeli asosida ta'lim olgan o'quvchilarda ijobiy o'zgarishlar aniq kuzatildi. Xususan, tajriba guruhida o'quvchilarning nazariy bilimlarni o'zlashtirish darajasi o'rtacha 15–20% ga oshgani, amaliy ko'nikmalar esa

20–25% ga yaxshilangani qayd etildi. Nazorat guruhida esa ushbu ko'rsatkichlar sezilarli darajada past bo'lib, o'zlashtirish o'sishi o'rtacha 8–10% atrofida bo'ldi.

Shuningdek, o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish, algoritmik fikrlash va kreativ yondashuv ko'rsatkichlari ham tahlil qilindi. Tajriba guruhi o'quvchilarida ushbu kompetensiyalar sezilarli darajada rivojlanganligi aniqlandi. Ular robototexnika loyihalarini bajarish jarayonida mustaqil qaror qabul qilish, xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish kabi faoliyatlarda yuqori natijalar ko'rsatdilar.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, gibrid o'qitish modelining onlayn komponenti o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni yaratdi:

- o'quv materiallarini takroran ko'rib chiqish;
- murakkab mavzularni o'z tezligida o'zlashtirish;
- mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Oflayn komponent esa quyidagi jihatlar bilan ajralib turdi:

- real qurilmalar bilan ishlash tajribasi;
- jamoaviy faoliyatni rivojlantirish;
- nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash.

Mazkur ikki komponentning integratsiyasi o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynadi. Ayniqsa, nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ta'minlanganligi o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga olib keldi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari ham gibrid o'qitish modelining samaradorligini tasdiqladi. O'quvchilarning 80–85% qismi ushbu modelni qulay va samarali deb baholadi. Ularning fikricha, video darslar, interaktiv topshiriqlar va loyiha asosidagi mashg'ulotlar o'rganishni yanada qiziqarli va tushunarli qilgan.

Biroq, ayrim cheklovlar ham aniqlanib, ular quyidagilardan iborat:

- texnik vositalarning yetishmasligi;
- internet sifati bilan bog'liq muammolar;
- ayrim o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarining yetarli emasligi.

Mazkur muammolar ayrim hollarda gibrid modelning samaradorligini pasaytirgan bo'lsa-da, umumiy natijalarga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmadi.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, robototexnikani gibrid o'qitish modeli o'quvchilarning:

- bilim darajasini oshirish,
- amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish,
- muhandislik va algoritmik tafakkurini shakllantirish

bo'yicha an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yuqori samaradorlikka ega.

Xulosa. Tadqiqot doirasida olib borilgan ilmiy-amaliy izlanishlar va ularning miqdoriy tahlillari maktabdan tashqari ta'lim tizimida robototexnikani o'qitishda gibrid (LMS + DIY konstruktorlar) metodika an'anaviy yondashuvlarga nisbatan yuqori pedagogik va operatsion samaradorlikka ega ekanligini to'liq tasdiqladi. Gibrid ta'lim modeli shunchaki onlayn va oflayn ta'limning mexanik yig'indisi emas, balki o'quvchining shaxsiy ta'lim trayektoriyasini yaratishga, vaqtdan ratsional foydalanishga va miyaning kognitiv imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solishga imkon beruvchi yaxlit didaktik tizimdir.

Olingan natijalar va tahlillar asosida quyidagi yakuniy xulosalar shakllantirildi:

Pedagogik samaradorlik: Gibrid o'qitish modeli o'quvchilarning nazariy bilimlarni o'zlashtirish va kognitiv xotirada saqlab qolish darajasini sezilarli darajada (20% dan ortiq) oshiradi. Darsning asosiy qismi amaliy faoliyatga yo'naltirilishi hisobiga o'quvchilarda motorika, algoritmik fikrlash va fazoviy tasavvur ancha tez shakllanadi.

Avtonomlik va STEM tafakkuri: Maxsus o'quv platformalari va amaliy DIY konstruktorlarining integratsiyasi o'quvchilarni shunchaki texnologiya iste'molchisi (tinglovchi) maqomidan mustaqil ijodkor (kreator) va muammolarni mustaqil hal qiluvchi muhandis pozitsiyasiga olib chiqadi. Bu esa raqobatbardosh musobaqalarda stressli holatlarda to'g'ri qaror qabul qilishning asosiy poydevoridir.

Tizimli va operatsion barqarorlik: O'quv markazlari va to'garaklar miqyosida olib qaralganda, gibrid metodika ta'lim jarayonini yosh o'qituvchilarning tajribasiga qaramlikdan qutqaradi. Sifatli kontent barchaga birdek yetkaziladi, oflayn muhitda kutilishi mumkin bo'lgan internet uzilishlarining oldi esa texnik ("Offline-First") yechimlar orqali ta'minlanadi.

Ushbu samaradorlik ko'rsatkichlari kelajakda butun respublika miqyosida maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida robototexnika fanini tizimlashtirish, uning yagona raqamlashtirilgan o'quv-uslubiy va moddiy-texnik majmuasini (franchayzing va litsenziyalash talablari asosida) yaratish uchun mustahkam ilmiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bers M.U. Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom. – New York: Routledge, 2018. – 200 p.
2. Eguchi A. Robotics as a Learning Tool for Educational Transformation // International Journal of Information and Education Technology. – 2014. – Vol. 4(6). – pp. 446–449.
3. Benitti F.B.V. Exploring the Educational Potential of Robotics in Schools: A Systematic Review // Computers & Education. – 2012. – Vol. 58(3). – pp. 978–988.
4. Graham C.R. Emerging Practice and Research in Blended Learning // Handbook of Distance Education. – 2013. – pp. 333–350.
5. Horn M.B., Staker H. Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools. – San Francisco: Jossey-Bass, 2015. – 320 p.
6. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1980. – 230 p.
7. Resnick M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. – MIT Press, 2017. – 200 p.
8. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. NMC Horizon Report: 2015 K-12 Edition. – Austin, Texas: The New Media Consortium, 2015.
9. Olimov Sh.Sh., Sayfullaeva N.Z. Parametric Modeling of Assessing the Development Level of Students' Thinking // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Vol. 8.
10. Gojkov G., Stojanović A., Gojkov A. Critical Thinking of Students as an Indicator of Quality in Higher Education // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2015. – №191. – pp. 591–596.